

INFORME TÉCNICO

Sociograma Profesionales Sanitarios

Proyecto CAIR

March 2026

Grant agreement No. 101125843

Índice

- [1. Introducción](#)
- [2. Planificación metodológica del sociograma](#)
- [3. Perfil de las personas participantes](#)
- [4. Desarrollo taller Sociograma](#)
 - [4.1. Inicio del taller: Documentación, presentaciones y metodología](#)
- [5. Metodología del Sociograma](#)
- [6. Resultados del Sociograma](#)
 - [6.1. Clasificación por tipo de actor](#)
 - [6.2. Relaciones entre actores/Centralidades y nodos clave](#)
 - [6.3. Análisis relacional descriptivo](#)
 - [6.4. Relaciones por tipo de vínculo](#)
 - [6.4.1. Relaciones de colaboración \(☑ \)](#)
 - [6.4.2. Relaciones de apoyo o referencia \(☑\)](#)
 - [6.4.3. Relaciones de dependencia \(☑ \)](#)
 - [6.4.4. Relaciones de conflicto \(☑ \)](#)
 - [6.4.5. Relaciones de desacuerdo \(☑\)](#)
 - [6.4.6. Ausencia de relación \(☐\)](#)
 - [6.5. Posicionamiento en el eje poder / bienestar](#)
- [7. Conclusiones](#)
- [8. Recomendaciones:](#)
- [9. Bibliografía](#)

1. Introducción

El sociograma con profesionales sanitarios de los Centros de Salud de Carrús y San Fermín, y de la Unidad de Salud Mental de Altabix, se concibe como una herramienta participativa integrada en el proceso de diagnóstico del Proyecto CAIR, cuyo propósito general es comprender las dinámicas comunitarias que influyen en la salud y el bienestar en contextos urbanos de alta diversidad.

En esta fase del proyecto, el sociograma se emplea como una técnica de mapeo social colaborativo que permite identificar los actores presentes en el territorio y representar las relaciones que mantienen entre sí a partir de la percepción de las personas participantes. Más que un producto gráfico, el sociograma constituye un dispositivo analítico y reflexivo: una representación colectiva de cómo la comunidad entiende su propia red social, institucional y de apoyo (Maya-Jariego, 2015; Martín Gutiérrez, 1999).

Desde una perspectiva metodológica, este enfoque se alinea con las corrientes de la Investigación-Acción Participativa Basada en la Comunidad (CBPR, por sus siglas en inglés), que buscan integrar la producción de conocimiento con la acción transformadora y la corresponsabilidad social (Fierheller et al., 2024; Gilfoyle et al., 2022). La CBPR parte de la premisa de que las comunidades no son solo objeto de estudio, sino agentes activos de análisis y cambio, y que el conocimiento situado que producen resulta esencial para diseñar intervenciones contextualizadas y sostenibles.

El uso del sociograma dentro de este marco refuerza la capacidad de los participantes para visibilizar estructuras de poder, dependencias y alianzas, permitiendo que la red comunitaria se reconozca a sí misma y detecte sus puntos fuertes y débiles (Leppin et al., 2018).

Metodológicamente, el sociograma combina técnicas visuales y relacionales que proceden tanto de la psicología social como del análisis de redes sociales. Como señala Maya-Jariego (2015), el valor de esta herramienta no radica únicamente en la cuantificación de vínculos, sino en su capacidad para interpretar los significados sociales de la conexión: quién colabora con quién, en qué condiciones, y con qué implicaciones para el bienestar colectivo.

En contextos de intervención social, el sociograma permite mapear el poder operativo de los actores, entendido como su capacidad efectiva de acción y decisión en el territorio, diferente del poder institucional formal, así como su grado de contribución al bienestar comunitario (López-Sánchez, 2018).

En el caso de Carrús, un barrio caracterizado por su alta densidad poblacional, diversidad cultural y presencia de entidades sociales, el sociograma adquiere un valor estratégico. Permite reconocer el entramado de relaciones que sostienen la vida comunitaria, identificar zonas de desconexión o aislamiento relacional, y destacar nodos clave (instituciones, asociaciones o grupos) que actúan como mediadores entre el vecindario y los recursos públicos.

Esta información constituye un insumo esencial para el diagnóstico participativo, ya que orienta las fases posteriores del proyecto: la realización de entrevistas, la cocreación de acciones comunitarias y la evaluación del impacto en salud y equidad (Fierheller et al., 2024; Leppin et al., 2018).

En resumen, el sociograma de Carrús se presenta como una herramienta participativa de análisis relacional, que no solo describe una red existente, sino que activa un proceso colectivo de reflexión, fortaleciendo las bases del trabajo colaborativo entre instituciones, asociaciones y ciudadanía. Su carácter visual y dialógico contribuye a que los actores locales se reconozcan mutuamente, generen una comprensión compartida de su entorno y puedan construir estrategias más cohesionadas para la mejora del bienestar comunitario.

2. Planificación metodológica del sociograma

Fecha: 11 de septiembre de 2025

Hora: De 12:30 a 14:30 horas

Lugar: Centro Social Francesc Cantó

Reserva del espacio La reserva del espacio se gestionó a través de la Concejalía de Acción Social, quienes facilitaron la coordinación logística y la comunicación con los centros de salud

Convocatoria de personas participantes: En un primer momento, se realizó una convocatoria el 8 de julio, enviando un correo electrónico a los profesionales de los centros de salud implicados en el proyecto para invitarles a participar en el taller previsto para el 17 de julio. Sin embargo, se observó que el plazo de antelación era demasiado breve para los profesionales sanitarios, por lo que se decidió anular dicha convocatoria.

Posteriormente, el 15 de julio se lanzó una nueva convocatoria para el 11 de septiembre, también mediante correo electrónico y dirigida a los mismos enlaces de los centros de salud. En esta ocasión se incluyó un formulario en línea (Google Forms: <https://forms.gle/Ymw67PJeteSHkf8z6>), con el objetivo de facilitar la difusión de la invitación entre compañeros y compañeras de diferentes perfiles profesionales.

El Centro de Salud del Toscar (Salud Mental) propuso realizar el taller en sus propias instalaciones, aprovechando una reunión interna programada para el 26 de septiembre, propuesta que fue aceptada por el equipo dinamizador.

Finalmente, el 4 de septiembre se envió un recordatorio a los enlaces de los centros de salud de Carrús y San Fermín, solicitando la confirmación de asistencia antes del 9 de septiembre..

Método de convocatoria:

- **Primera convocatoria:** correo electrónico a los enlaces de los centros de salud, solicitando que difundieran la información entre sus compañeros/as

Contenido del email:

Buenos días, estimado [REDACTED]

Esperamos que te encuentres bien.

Somos M^a José y Noelia, del grupo de investigación del proyecto **CAIR (Cocreación de iniciativas comunitarias para mejorar la salud)**. Tal como les comentamos en el correo anterior, estamos organizando una actividad para realizar un **sociograma con profesionales de los diferentes centros de salud** que dan se

Nos gustaría contar con la participación de vuestra unidad de salud mental, dado que prestáis atención a las personas usuarias del Centro de Salud de San Fe

El **sociograma** es una herramienta de investigación cualitativa que nos permitirá visualizar y comprender mejor las relaciones entre instituciones, asociaciones, etc. que forman parte de la comunidad/barrio de Carrús. Nos encantaría que pudieran participar dos o tres profesionales de vuestra unidad que conozcan bien el barrio y su comunidad.

Datos del taller:

- **Día:** jueves 17 de julio
- **Hora:** de 12:30 a 14:30
- **Lugar:** Centro Sociocultural Francesc Cantó
(Como participarán profesionales de distintos centros de salud, Carrús, San Fermín y Toscar, hemos considerado que este espacio puede ser adecuada)

Confirmación de asistencia:

Agradeceríamos que las personas interesadas puedan confirmar su participación **antes del martes 15 de julio**, para poder organizar adecuadamente el espacio.

Pueden hacerlo respondiendo a este correo o, si lo prefieren, contactando con nosotras directamente a través de los siguientes correos:

- M^a José Sanchis Ramón - [REDACTED]
- Noelia Navarro Aranda - [REDACTED]

También pueden escribirnos por WhatsApp al **683 770 510** (teléfono de contacto del proyecto CAIR), en caso de tener cualquier consulta adicional.

- Anulación de la primera convocatoria.
- **Segunda convocatoria:** envío de nuevo correo con formulario Google Forms para difusión interna. Esta estrategia no funcionó y los enlaces optaron finalmente por difundir la invitación de forma directa, mediante el boca a boca.

Contenido del email:

Estimadas/os compañeras/os

En el marco del proyecto CAIR, os invitamos a participar en el taller **Sociograma** diseñado para visualizar y comprender mejor las relaciones entre instituciones, asociaciones y ciudadanía en el barrio de Carrús. Este taller está pensado para profesionales con distintos perfiles (trabajador/a social, enfermera/os, médicas/os, administrativas/os...) que estén interesados en participar y conozcan la comunidad/barrio de Carrús.

Nos encantaría contar con vosotros porque consideramos que vuestros conocimientos y experiencia no solo enriquecen el análisis, sino que son fundamentales para construir un **sociograma** que refleje de forma precisa las dinámicas institucionales y comunitarias del barrio.

Información sobre el taller **Sociograma**:

Día: jueves 11 de septiembre
Hora: de 12:30 a 14:30
Lugar: Centro social Francesc Cantó (c/ Pedro Moreno Sastre, 36)

Formulario de inscripción: <https://forms.gle/mw679jeto5ht5t8z>

Ajuntamos un documento informativo sobre el proyecto y quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o ampliar la información que consideréis necesaria.

M^a José Sanchis Ramón
Noelia Navarro Aranda
Proyecto CAIR - 683 770 510

Agradecemos la **confirmación de asistencia mediante formulario antes del martes 9 de septiembre** para poder organizar adecuadamente el espacio y desarrollo de la actividad.

Un cordial saludo,

M^a José Sanchis y Noelia Navarro

¿Qué es un sociograma?

El sociograma es un método que sirve para estudiar las relaciones entre las personas y organizaciones que forman parte del barrio, el distrito o en cualquier institución, desde el trabajo y que pueden producir beneficios.

¿En qué consiste?

Consiste en hacer un inventario de todos los actores del barrio y de sus relaciones.

- **Quiénes participan en la comunidad:**
- **Qué relaciones existen entre ellos:** (colaboración, apoyo, comunicación).
- **¿Cómo se conectan o se aíslan entre actores.**

El resultado de nuestro **participativo y dinámico**.

¿Para qué sirve?

El sociograma nos ayuda a:

- **Identificar personas clave, organizaciones activas o desconectadas.**
- **Ver fortalezas y retos en la red comunitaria.**

3. Perfil de las personas participantes

El sociograma contó con la participación de 13 profesionales sanitarios pertenecientes a distintos dispositivos públicos vinculados al ámbito territorial de Carrús:

- Centro de Salud Carrús
- Centro de Salud de San Fermín
- Unidad de Salud Mental de Altabix
- Y, en menor medida, el Centro de Salud de Santa Pola, representado por una residente de Medicina Familiar y Comunitaria.

El grupo estuvo compuesto mayoritariamente por mujeres (8 de 13 participantes), con edades comprendidas entre los 23 y los 67 años, y una amplia variedad de perfiles profesionales y niveles de experiencia. La formación del grupo fue predominantemente universitaria, incluyendo especialidades médicas, de enfermería y trabajo social.

Por profesiones, participaron 5 enfermeras/os, 2 médicos, 2 trabajadores sociales, 1 administrativo, 1 coordinador de enfermería, 1 residente de Medicina Familiar y Comunitaria y 1 psiquiatra.

La antigüedad en el puesto osciló entre 8 meses y más de 15 años, lo que aportó una visión intergeneracional y complementaria sobre la red sanitaria del barrio.

Todos los participantes nacieron en España y desarrollan su actividad profesional en Elche o su área metropolitana, lo que indica un alto grado de conocimiento territorial y continuidad asistencial en la zona. La mayoría reside en barrios de Elche como Carrús, Toscar, Raval, Bonavista (La Galia) y Centro, lo que refuerza el vínculo cotidiano entre su práctica profesional y el contexto local.

En conjunto, el grupo representó una visión diversa y complementaria del sistema sanitario local, combinando funciones asistenciales, de gestión y de salud comunitaria. Esta diversidad favoreció una reflexión amplia sobre los flujos de coordinación, las tensiones institucionales y las desigualdades sociales percibidas en el territorio, elementos que se reflejan en el análisis relacional del sociograma.

4. Desarrollo taller Sociograma

4.1. Inicio del taller: Documentación, presentaciones y metodología

Al inicio de la sesión se realizó una breve introducción al Proyecto CAIR, explicando su objetivo general y el propósito específico del sociograma dentro de la fase de diagnóstico participativo. Se destacó que esta herramienta permitiría visualizar las relaciones interinstitucionales y comunitarias que influyen en la salud y el bienestar en el barrio de Carrús, a partir de la experiencia de los propios profesionales sanitarios.

Antes de comenzar la dinámica, se distribuyeron entre las personas participantes los siguientes documentos:

- Consentimiento informado adultos (CI):
https://drive.google.com/file/d/1Oz-ieaQ1abrQMRfwLFOsWWX6F6_HNtZf/view?usp=drive_link
- Consentimiento de Derechos de imagen (CDI):
https://drive.google.com/file/d/1xa8tx1bY5GGV5fskQ7pt0CY1VJca-Ahm/view?usp=drive_link
- Hojas de Información (HIP):
https://drive.google.com/file/d/1beTZBsJcffyIbMNPI3o8TI14c5EHB-s/view?usp=drive_link
- Ficha de datos Sociodemográficos Tejido Asociativo: FICHA DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS v1_Tejido asociativo:
https://docs.google.com/document/d/13OU53O5ST_oyb4HrZjmxdlhQzSv8E3Cq/edit?usp=drive_link&oid=115835031406744510609&rtpof=true&sd=true

Los documentos fueron explicados por el equipo dinamizador, para que las y los participantes pudieran cumplimentarlos de forma informada. Una vez completados, se recogieron tres de los cuatro (CI, CDI y HIP).

Posteriormente, se realizaron las presentaciones del equipo dinamizador y de las personas participantes, invitando a cada profesional a indicar su nombre, puesto y centro de trabajo. Este primer intercambio permitió reconocer la diversidad de perfiles presentes y generó un ambiente de proximidad y colaboración desde el inicio.

A continuación, se explicó en qué consistía el sociograma y la metodología de la sesión, detallando los ejes de poder operativo/contribución al bienestar, el significado de las figuras geométricas y los tipos de relación que se representarían (colaboración, apoyo o referencia, dependencia, conflicto y ausencia de vínculo).

El grupo mostró desde el principio un alto nivel de interés y participación, realizando preguntas sobre la relación entre el sociograma y la futura fase de cocreación del proyecto, así como sobre la posibilidad de utilizar este tipo de herramienta en los propios espacios de trabajo sanitario.

5. Metodología del Sociograma

Siguiendo la leyenda visual utilizada en el taller participativo, los actores fueron representados con distintas formas geométricas que permiten distinguir su naturaleza:

	Triángulo: Instituciones públicas.
	Círculo: Organizaciones del tercer sector, asociaciones vecinales, ONGs, colectivos organizados.
	Cuadrado: Grupos poblacionales o colectivos no organizados formalmente.

A partir de dos ejes, el poder operativo o capacidad de influencia (eje vertical) y la contribución a la salud y al bienestar comunitario (eje horizontal), las personas participantes situaron en la matriz más de cuarenta actores vinculados al ámbito sanitario, social y comunitario del barrio de Carrús.

El ejercicio permitió construir una cartografía institucional y sanitaria del territorio, que refleja la forma en que los y las profesionales de salud perciben el entramado de relaciones existente entre los distintos niveles del sistema sanitario y su conexión con los recursos sociales y comunitarios del entorno.

La representación visual resultante no solo evidencia los flujos de coordinación interinstitucional, sino también los espacios de desconexión y solapamiento que condicionan la atención integral en el territorio. Esta matriz permite visualizar cómo se distribuye el poder operativo dentro del sistema sanitario y cómo se articulan, o no, los vínculos con el tercer sector y las asociaciones vecinales que contribuyen al bienestar del barrio.

Figura 2: Matriz Sociograma

Plantilla disponible en: https://drive.google.com/file/d/1XYiHtQvE6JmFa6tO2BdCXXyXg1bVvW4f/view?usp=drive_link

Figura 3: Leyenda Sociograma

Plantilla disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1bW3Ccpqz5aN9ShZiYRopuo51C1ladExO/view?usp=drive_link

LEYENDA	
CATEGORÍAS	RELACIONES
Triángulos: Instituciones 	
Círculos: Asociaciones, organizaciones locales 	
Cuadrados: Colectivos, grupos no organizados, base social 	

6. Resultados del Sociograma

Figura 4: Sociograma del personal sanitario de los Centros de Salud de Carrús, San Fermín y la Unidad de Salud Mental de Altabix sobre el barrio de Carrús

Imagen disponible en: https://drive.google.com/file/d/1DtXqMhQPmAzn1yqiW2_lo7PDwZtFDZUL/view?usp=drive_link

El sociograma elaborado por las y los profesionales sanitarios permitió visualizar la estructura de relaciones que configuran el entramado asistencial y comunitario del barrio de Carrús. La matriz resultante representa cómo estos actores perciben la interconexión entre los distintos niveles del sistema sanitario (atención

primaria, salud pública, salud mental y hospitalaria) y su vínculo con los recursos sociales, educativos y comunitarios del territorio.

El ejercicio colectivo puso de manifiesto una red densa y diversa, en la que conviven vínculos consolidados de colaboración, especialmente entre los centros de salud, las entidades del tercer sector y los consejos de salud, con relaciones más débiles o intermitentes entre áreas institucionales que comparten objetivos comunes pero escasos espacios de coordinación formal.

La representación gráfica del sociograma permite observar zonas de centralidad ocupadas por los servicios de atención primaria y las entidades sociales con mayor presencia territorial, junto con ámbitos periféricos donde se concentran actores menos articulados o con menor capacidad operativa. Esta configuración refleja una estructura sanitaria cooperativa pero fragmentada, en la que la colaboración cotidiana se sostiene en gran medida sobre la iniciativa individual y las redes informales de confianza entre profesionales.

6.1. Clasificación por tipo de actor

Siguiendo la leyenda visual establecida para el análisis del sociograma, las personas participantes clasificaron los distintos actores que identificaron como presentes en el territorio de Carrús según su naturaleza institucional, asociativa o comunitaria. Esta distinción permite comprender las jerarquías de poder y los circuitos de relación que se generan entre la administración local, el tejido social y los grupos poblacionales del barrio.

|
GRUPOS POBLACIONALES |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamiento - Concejalía de Acción Social (SS.SS) - Concejalía de Educación - Concejalía de Juventud - Concejalía de Mayores - Concejalía de Sanidad - Policía Local - Centros de Salud Carrús y San Fermín - Salud Pública - Unidad de Salud Mental de Altabix | <ul style="list-style-type: none"> - Cáritas - Cruz Roja - Elche Acoge - Conciencia-T - AFAE (Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche) - ASFEME (Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) - AMACMEC (Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche) - La Mama d'Elx | <ul style="list-style-type: none"> - Población gitana - Población árabe - Mediadores interculturales - Cuidadoras informales remuneradas - Iglesias y mezquitas - Iglesia Evangélica - Entidades religiosas - Comisiones de fiestas - Farmacias comunitarias |

<ul style="list-style-type: none"> - Hospital General de Elche - Hospital del Vinalopó - Xarxa Salut - Mesa Intersectorial - UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas) <ul style="list-style-type: none"> - Unidad de Salud Sexual y Reproductiva - AMPAs 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto Hombre - Alcohólicos Anónimos - Centro Ocupacional La Tramoia - Fundación Secretariado Gitano (FSG) - Asociación contra la Violencia de Género - Consejo de Salud de Carrús - Consejo de Salud de San Fermín - Asociación de vecinos Porfirio Pascual - Asociación de vecinos 1º de Mayo 	
---	---	--

6.2. Relaciones entre actores/Centralidades y nodos clave

El análisis de la matriz relacional del sociograma con profesionales sanitarios revela una red amplia y diversa de vínculos entre los distintos actores del territorio, en la que coexisten relaciones de colaboración, referencia, dependencia, conflicto y ausencia de conexión.

Estas relaciones permiten comprender el grado de articulación existente entre los diferentes niveles del sistema sanitario (atención primaria, salud pública, salud mental y hospitalaria) y su interacción con las entidades sociales, asociaciones vecinales y grupos comunitarios del barrio de Carrús.

Las relaciones de colaboración (\leftrightarrow) se establecen cuando dos actores cooperan de manera bidireccional, compartiendo información, recursos o intervenciones conjuntas en beneficio mutuo. Representan vínculos de reciprocidad, confianza y trabajo en red.

Las relaciones de referencia (\leftarrow) se representan mediante flechas de entrada hacia el actor, e indican que dicho actor recibe derivaciones, peticiones de apoyo de otros. En este caso, el actor actúa como proveedor o punto de referencia dentro de la red.

Las relaciones de dependencia (\rightarrow) en cambio, se reflejan con flechas de salida desde el actor dependiente hacia el actor del que depende. Muestran la necesidad de apoyo, coordinación o recursos externos para llevar a cabo su labor, y por tanto evidencian una asimetría operativa dentro de la red.

Asimismo, se identificaron relaciones de conflicto (\square), caracterizadas por tensiones abiertas o divergencias que dificultan la cooperación, y relaciones de desacuerdo (\square), donde, sin llegar al conflicto, se expresan diferencias de criterio o limitaciones en la alineación de objetivos.

Por último, las relaciones ausentes o necesarias (🔗), señalan vínculos que no existen actualmente, pero cuya creación se considera estratégica para fortalecer la cohesión y la efectividad de la red sanitaria y comunitaria.

Tabla 1: Resultados sociograma profesionales sanitarios centros de salud

ID	Actores presentes en Carrús	PROFESIONALES SANITARIOS CENTROS SALUD									
			Recuento total			TOTAL	CONF	DES A	SIN RE	PODER OPR	FAV SALUD BIENST
			COL	E	S						
1	Ayuntamiento	△	2	9	0	11			⊙	ALTO	MUCHO
1.1	Concejalía de acción social	△	1	0	1	2				ALTO	MUCHO
1.2	Concejalía de educación	△	0	0	1	1				ALTO	MUCHO
1.3	Concejalía de juventud	△	0	0	1	1				ALTO	MUCHO
1.4	Concejalía de mayores	△	0	0	1	1				ALTO	MUCHO
1.5	Concejalía de sanidad	△	0	0	0	0				ALTO	MUCHO
1.7	Policía local	△	0	0	1	1				MEDIO-ALTO	ALGO
1.9	UPCCA	△	3	0	0	3				MEDIO	MUCHO
2	Centros de salud	△	4	2	0	6		□		ALTO	MUCHO
3	Salud Pública	△	4	0	0	4				ALTO	MUCHO
3.2	Consejo de salud de San Fermín	□	4	0	0	4			⊙	BAJO	ALGO
3.3	Consejo de Salud de Carrús	□	9	1	0	10			⊙	MEDIO	ALGO
4	Cáritas	□	4	1	0	5				ALTO	MUCHO
5	Cruz Roja	□	4	1	0	5				ALTO	MUCHO
6.1	Hospital del Vinalopó	△	2	0	0	2				ALTO	MUCHO
6.2	Hospital General	△	2	0	0	2				ALTO	MUCHO
7	Unidad de Salud Mental	△	2	0	0	2				MEDIO	MUCHO
8	Xarxa Salud	△	2	0	0	2				ALTO	POCO
9	Farmacias comunitarias	□	1	0	0	1				BAJO	MUCHO
10	Mesa Intersectorial	△	3	0	0	3				ALTO	POCO
11	Unidad de salud sexual y reproductiva	△	1	0	0	1				MEDIO	MUCHO
13.1	AMPAs	□	2	0	0	2				ALTO	MUCHO
14	AMACMEC	□	0	0	1	1				ALTO	MUCHO
15	La mama de d'Elx	□	0	0	0	0				MEDIO-ALTO	MUCHO
17	AFAE	□	2	0	0	2				MEDIO	MUCHO

18	Proyecto Hombre	▣	2	0	0	2				MEDIO	MUCHO
19	Alcohólicos Anónimos	▣	2	0	0	2				MEDIO	MUCHO
22	ASFEME	▣	1	0	2	3				MEDIO	MUCHO
23	Centro ocupacional La Tramoia	▣	0	1	0	1				MEDIO	MUCHO
25	Conciencia-T	▣	2	0	2	4				MEDIO	MUCHO
26	Elche acoge	▣	5	0	0	5				MEDIO	MUCHO
30.1	Asociación de vecinos Porfirio Pascual	▣	1	0	1	2				BAJO	ALGO
30.2	Asociación de vecinos 1º de mayo	▣	2	0	1	3				BAJO	POCO
31	Comisiones de Fiestas	▣	0	0	1	1				BAJO	POCO
32	Entidades religiosas	△	0	0	0	0				ALTO	ALGO
32.1	Iglesias y Mezquitas	△	1	0	0	1				ALTO	ALGO
32.2	Iglesia Evangelista	▣	0	0	0	0				BAJO	ALGO
33.1	Fundación Secretariado Gitano	▣	1	1	0	2				BAJO	POCO
34	Asociación contra la violencia de género	▣	0	0	1	1				BAJO	POCO
39	Cuidadoras informales remuneradas	▣	0	0	0	0				BAJO	ALGO-MUCHO
44	Mediadores interculturales	▣	0	0	1	1				BAJO	POCO
49.1	Población árabe	▣	1	0	0	1	▣			MEDIO	ALGO
50	Población gitana	▣	0	0	1	1	▣	▣		BAJO	ALGO

6.3. Análisis relacional descriptivo

El análisis relacional del sociograma de profesionales sanitarios de los Centros de Salud de Carrús y San Fermín, junto con la Unidad de Salud Mental de Altabix, permite visualizar la estructura de vínculos que conecta los distintos niveles del sistema sanitario con las entidades sociales y comunitarias del territorio, así como comprender la dinámica de poder, cooperación y dependencia que caracteriza el entramado asistencial del barrio de Carrús.

A partir de las interacciones identificadas, se observa una red densamente articulada en torno a los Centros de Salud, que actúan como nodos de coordinación entre la atención primaria, las entidades sociales y las instancias municipales. Estos actores cumplen un papel estratégico como facilitadores de recursos, derivadores y coordinadores intersectoriales, garantizando la conexión entre los distintos niveles de atención y la comunidad.

A continuación, se detalla la posición y los vínculos principales de los actores según su clasificación:

INSTITUCIONES

Ayuntamiento:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Salud Pública, AMPAS
- **Referencia** (flechas de entrada): Concejalía de mayores, Concejalía de Acción Social (SS.SS), Policía, Concejalía de Educación, Concejalía de juventud (Neural), ASFEME, Asociación de vecinos Porfirio Pascual, Asociación de vecinos 1º mayo, Comisión de fiestas.
- **Sin relación** (necesidad de relación): Asociación contra la violencia de género

Centros de salud (Carrús y San Fermín):

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Salud pública, concejalía de acción social, Unidad de salud mental, Cáritas
- **Referencia** (flechas de entrada): Mediadores interculturales, Farmacias comunitarias
- **Desacuerdo**: Población sin gitana (acude sin cita)

Salud Pública:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Ayuntamiento, AFAE, Centro de salud, Unidad de salud sexual y reproductiva

UPCCA:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): - Alcohólicos anónimos, Elche acoge, Proyecto hombre

Hospital del Vinalopó:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Hospital General, AFAE

Hospital General:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Hospital del Vinalopó, AFAE

Concejalía de Acción Social (SS. SS):

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Centros de salud
- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento

Unidad de Salud Mental:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Centros de salud, ASFEME

Xarxa Salud:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Salud Pública, Mesa Intersectorial

Mesa Intersectorial:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Salud Pública, Xarxa Salud, Consejo de Salud de San Fermín

Concejalía de mayores:

- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento

Concejalía de educación:

- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento

Concejalía de juventud:

- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento

Unidad de salud sexual y reproductiva:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Salud pública

Policía local:

- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento

Mezquitas:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Población árabe

Entidades religiosas: Sin relaciones

Concejalía de sanidad: Sin relaciones

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR, SIN ÁNIMO DE LUCRO O COLECTIVOS ORGANIZADOS

Elche Acoge:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Cáritas, UPCCA, Cruz Roja, Conciencia-T, - Consejo de Salud de CS Carrús

Consejo de salud de San Fermín:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Asociación de vecinos 1º de mayo, AMPAS, Mesa intersectorial, Asociación de vecinos Porfirio Pascual
- **Sin relación** (necesidad de relación): Consejo de salud de Carrús, Asociación contra la violencia de género

Cáritas:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Cruz Roja, Centros de salud, Elche acoge, Consejo de Salud de CS Carrús
- **Referencia** (flechas de entrada): Conciencia-T

Cruz Roja:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Cáritas, AFAE, Elche acoge, Consejo de Salud de CS Carrús
- **Referencia** (flechas de entrada): Conciencia-T

Conciencia-T:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Elche acoge, Consejo de Salud de Carrús
- **Dependencia** (flechas salida): Cáritas, Cruz Roja

ASFEME:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Unidades de salud mental
- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento, Centro ocupacional La Tramoia

AFAE:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Hospital General, Hospital del Vinalopó

AMPAs:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Ayuntamiento, Consejo de Salud de San Fermín

Alcohólicos Anónimos:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): UPCCA, Consejo de Salud de Carrús

Proyecto Hombre:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): UPCCA, Consejo de Salud de Carrús

Consejo de Salud de Carrús:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Mesa intersectorial, Asociación de vecinos 1º de mayo, Fundación Secretariado gitano, Cáritas, Elche acoge, Conciencia-T, Alcohólicos Anónimos, Proyecto Hombre, Centro ocupacional la Tramoia
- **Referencia** (flechas de entrada): AMACMEC
- **Sin relación** (necesidad de relación): Consejo de salud de San Fermín, Asociación contra la violencia de género

Asociación de vecinos Porfirio Pascual:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Consejo de Salud de San Fermín
- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento

Asociación de vecinos 1º de mayo:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Consejo de salud de San Fermín, Consejo de Salud de Carrús
- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento

Fundación Secretariado Gitano:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Consejo de Salud de Carrús
- **Referencia** (flechas de entrada): Población gitana

Asociación contra la violencia de género:

- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento
- **Sin relación** (necesidad de relación): Consejo de salud de San Fermín, Consejo de Salud de Carrús

AMACMEC:

- **Dependencia** (flechas salida): Consejo de Salud de Carrús

La mama de d`Elx: Sin relaciones

Centro ocupacional La Tramoia:

- **Referencia** (flechas de entrada): ASFEME

Farmacias comunitarias:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Centros de salud

Iglesia Evangélica: Sin relaciones

Comisiones de Fiestas:

- **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento

GRUPOS POBLACIONALES O COLECTIVOS NO ORGANIZADOS FORMALMENTE**Mediadores interculturales:**

- **Dependencia** (flechas salida): Centros de salud

Población árabe:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Mezquitas
- **Conflicto:** Población gitana

Población gitana:

- **Dependencia** (flechas salida): Fundación Secretariado Gitano
- **Conflicto:** Población árabe
- **Desacuerdo:** Centros de salud (acuden sin cita)

Cuidadoras informales remuneradas: Sin relaciones

6.4. Relaciones por tipo de vínculo

El análisis del sociograma permitió distinguir distintos tipos de vínculos entre los actores representados, en función de la direccionalidad y naturaleza de sus interacciones. Esta diferenciación ofrece una visión más precisa del funcionamiento interno de la red institucional, asociativa y comunitaria, al mostrar con quién se relaciona y cómo se relaciona.

A partir de la matriz construida durante el taller con profesionales de los Centros de Salud de Carrús, San Fermín y la Unidad de Salud Mental de Altabix, se identificaron seis modalidades principales de relación: colaboración (\leftrightarrow), apoyo o referencia (\leftarrow), dependencia (\rightarrow), conflicto () , desacuerdo () y ausencia o potencialidad de relación () .

El análisis que sigue describe cada una de ellas, integrando tanto los resultados del sociograma como las percepciones y debates surgidos durante la sesión grupal.

6.4.1. Relaciones de colaboración (📄)

Las relaciones de colaboración reflejan dinámicas de cooperación bidireccional y confianza mutua entre actores que comparten objetivos, información o recursos en beneficio común. En el sociograma de profesionales sanitarios, estas relaciones constituyen el núcleo operativo de la red, al concentrarse en torno a los principales servicios de salud y las entidades sociales con mayor presencia en el territorio.

Destacan por su densidad los Centros de Salud de Carrús y San Fermín (4 colaboraciones), que mantienen vínculos directos con Salud Pública, Concejalía de Acción Social, Unidad de Salud Mental y Cáritas. Estos nodos funcionan como espacios de articulación entre la atención sanitaria y la acción social, facilitando la coordinación de casos y la derivación intersectorial.

En el ámbito técnico e institucional, Salud Pública y la Mesa Intersectorial mantienen colaboraciones consolidadas con Xarxa Salut y la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, reforzando la línea de prevención y promoción de la salud en el ámbito comunitario.

Entre las entidades sociales, sobresalen Elche Acoge (5 colaboraciones), Cáritas (4) y Cruz Roja (4), que actúan como socios estratégicos del sistema sanitario. Su papel en el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad y la gestión de recursos sociales complementa la labor de los centros de salud, conformando una red de apoyo.

En el plano comunitario, los Consejos de Salud de Carrús y San Fermín concentran un número notable de colaboraciones (8 y 4, respectivamente) con asociaciones vecinales, AMPAs, Cáritas, Elche Acoge, Conciencia-T y entidades del ámbito sanitario. Estas estructuras se consolidan como espacios de encuentro intersectorial, donde se comparte información y se promueve la planificación participativa.

También se observan relaciones significativas de cooperación entre los hospitales del Vinalopó y General de Elche, vinculados entre sí y con asociaciones de pacientes como AFAE, lo que muestra una posible continuidad asistencial entre los niveles hospitalario y comunitario.

6.4.2. Relaciones de apoyo o referencia (📄)

Las relaciones de apoyo o referencia identifican a los actores que ofrecen servicios, información o acompañamiento técnico a otros dentro de la red. Se trata de vínculos unidireccionales que expresan flujos de derivación o asesoramiento, reflejando el papel de ciertos agentes como proveedores de recursos o puntos de acceso institucional para la ciudadanía y las entidades del territorio. En el sociograma, estas relaciones se identifican mediante flechas de entrada, que indican qué actores son percibidos como proveedores de apoyo técnico, servicios o coordinación dentro de la red.

En este tipo de vínculos, el Ayuntamiento (9 relaciones de referencia) se consolida como el principal nodo institucional de apoyo, actuando como estructura de coordinación y marco operativo para diversas concejalías (Acción Social, Educación, Juventud y Mayores), así como para entidades sociales y asociaciones vecinales. Su alta densidad de entradas refleja la concentración administrativa y funcional del poder local, centralizando la gestión de recursos, derivaciones y demandas del territorio.

En el ámbito sanitario, los Centros de Salud de Carrús y San Fermín (2 relaciones de referencia) también desempeñan un papel relevante como espacios de derivación y acompañamiento, especialmente desde

mediadores interculturales y farmacias comunitarias, que los reconocen como puerta de entrada al sistema sanitario y articuladores de la atención primaria.

Entre las organizaciones sociales, Cáritas (1 relación) y Cruz Roja (1 relación) funcionan como nodos comunitarios de referencia, al recibir derivaciones y solicitudes de apoyo desde entidades como Conciencia-T y otros recursos del entorno social. De forma similar, Elche Acoge (1 relación) y los Consejos de Salud de Carrús y San Fermín (1 cada uno) actúan como espacios de coordinación intersectorial, canalizando flujos de información y apoyo entre los servicios sanitarios, las asociaciones vecinales y los colectivos locales.

Otros actores con vínculos de referencia más especializados, como ASFEME (1 relación), Fundación Secretariado Gitano (1 relación), Centro Ocupacional La Tramoia (1 relación) o AMACMEC (1 relación), cumplen funciones de apoyo técnico y acompañamiento psicosocial en ámbitos específicos, reforzando el entramado asistencial del barrio desde la especialización.

6.4.3. Relaciones de dependencia (2)

Las relaciones de dependencia reflejan las situaciones en que un actor necesita del apoyo, la coordinación o los recursos de otro para desarrollar su actividad. En este sociograma, se representan mediante flechas de salida, que indican quién depende de quién. Estas relaciones permiten identificar asimetrías funcionales dentro de la red y evaluar el grado de autonomía operativa de los distintos actores.

El análisis de la matriz muestra que los actores más dependientes pertenecen, en su mayoría, a los niveles intermedios o comunitarios del sistema, mientras que las estructuras institucionales, especialmente el Ayuntamiento y los Centros de Salud, funcionan como nodos de concentración de recursos y autoridad.

Las concejalías específicas del Ayuntamiento (Acción Social, Educación, Juventud y Mayores) dependen directamente del Ayuntamiento (8 relaciones de dependencia), lo que refleja la jerarquía administrativa del sistema municipal y la limitada autonomía de sus áreas técnicas. Esta dependencia también se hace visible en las asociaciones vecinales y en la Comisión de Fiestas, que necesitan del respaldo logístico y presupuestario del Ayuntamiento para llevar a cabo sus actividades.

Entre las entidades sociales, destacan como dependientes Conciencia-T (2 dependencias) y ASFEME (2 dependencias), que necesitan del apoyo del Ayuntamiento y del Centro Ocupacional La Tramoia. También se observa dependencia de AMACMEC (1) y de las asociaciones vecinales (1º de Mayo y Porfirio Pascual, 1 cada una), principalmente por cuestiones de infraestructura y coordinación institucional.

En el ámbito sanitario, la Unidad de Salud Mental mantiene una dependencia operativa de los Centros de Salud, mientras que actores periféricos como los mediadores interculturales o las farmacias comunitarias también dependen de estos para su acción en el territorio. Estas relaciones, comentadas durante el taller, se interpretaron como una forma de integración funcional, más que de subordinación jerárquica: los centros de salud son vistos como referentes naturales de coordinación, no como entidades que impongan control.

En el plano comunitario, la población gitana y la población árabe aparecen como los grupos con mayor dependencia respecto a entidades mediadoras, especialmente la Fundación Secretariado Gitano y las mezquitas, respectivamente. Estas dependencias fueron interpretadas por las personas participantes como reflejo de las barreras estructurales de acceso al sistema público, más que de relaciones de subordinación social directa.

6.4.4. Relaciones de conflicto (☒)

Las relaciones de conflicto identificadas en el sociograma de profesionales sanitarios son muy limitadas y se concentran en el plano comunitario, sin registrarse enfrentamientos entre instituciones o entidades. Los conflictos detectados se vinculan principalmente a factores sociales y culturales del territorio, más que a discrepancias profesionales o interinstitucionales.

En la matriz relacional aparecen dos vínculos de conflicto recíproco entre la población gitana y la población árabe, interpretados durante el taller como tensiones vecinales persistentes derivadas de la convivencia y de las diferencias culturales en el barrio de Carrús. Las y los participantes señalaron que estos conflictos se manifiestan de manera cotidiana, pero no abierta, y suelen abordarse mediante la mediación de entidades sociales y religiosas.

No se identificaron conflictos entre instituciones públicas, entidades del tercer sector o servicios sanitarios, lo que refleja una red cohesionada en términos profesionales, donde prevalecen los vínculos de colaboración y derivación.

6.4.5. Relaciones de desacuerdo (☒)

Las relaciones de desacuerdo expresan diferencias de criterio o percepciones de desajuste entre actores que, sin derivar en conflicto abierto, dificultan la coordinación cotidiana. En el sociograma de profesionales sanitarios se observan desacuerdos puntuales y de baja intensidad, centrados en la interacción entre los centros de salud y la población gitana, debido a dificultades en la gestión de citas, la puntualidad y la comprensión de los procedimientos administrativos. Las personas participantes interpretaron estas situaciones no como falta de colaboración, sino como una consecuencia de las diferencias culturales y de comunicación entre la población y el sistema sanitario.

6.4.6. Ausencia de relación (☐)

Las relaciones ausentes o potenciales señalan vínculos que no existen actualmente en la red, pero cuya creación se considera necesaria para mejorar la coordinación y el impacto comunitario. En el sociograma de profesionales sanitarios, estas ausencias son pocas, pero significativas, ya que ponen de relieve los vacíos de conexión entre distintos niveles del sistema sanitario y social.

En la matriz se identifican como ausentes las relaciones entre los consejos de salud de Carrús y San Fermín, que funcionan de manera independiente pese a compartir población y problemáticas similares. También se observa una falta de vínculo entre el Ayuntamiento y la Asociación contra la Violencia de Género, lo que fue interpretado durante el taller como una desconexión institucional más que relacional, derivada de la falta de canales formales de coordinación.

6.5. Posicionamiento en el eje poder / bienestar

El ejercicio de posicionamiento permitió representar cómo perciben las personas participantes la capacidad de influencia (poder operativo) y la contribución al bienestar comunitario de los distintos actores vinculados al ámbito sanitario y social de Carrús. El eje vertical se interpretó como el nivel de poder operativo, entendido en términos de autonomía, disponibilidad de recursos y capacidad de decisión en el territorio. El

eje horizontal reflejó el grado de aportación a la salud y al bienestar, es decir, la medida en que las instituciones, entidades o colectivos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

- En el cuadrante superior derecho, donde confluyen **alto poder operativo y alta contribución al bienestar**, se situaron los principales actores institucionales del sistema de salud y las áreas municipales con mayor capacidad de gestión: Ayuntamiento, concejalía de Acción Social (SS. SS), Salud Pública, Centros de Salud, Cáritas, Cruz Roja y Hospitales (General y del Vinalopó). Estos actores fueron percibidos como los que concentran mayor poder decisonal y presencia territorial, además de una contribución directa al bienestar comunitario a través de la atención primaria, la intervención social y la gestión de recursos básicos.
- En un **nivel intermedio de poder operativo, pero con una alta valoración de su contribución al bienestar**, se ubicaron entidades del tercer sector y plataformas de coordinación, como Elche Acoge, Conciencia-T, ASFEME, AFAE, AMACMEC, Mesa Intersectorial y Xarxa Salut. Estas organizaciones fueron reconocidas por su trabajo sostenido en el ámbito sociosanitario, su cercanía con la población vulnerable y su papel en la cohesión y sensibilización comunitaria, aunque con limitada autonomía operativa frente a las instituciones públicas.
- En el cuadrante inferior derecho, caracterizado por **bajo poder operativo pero alta aportación al bienestar**, se situaron grupos comunitarios y colectivos de base, como las asociaciones vecinales, las farmacias comunitarias y las AMPAs, junto con mediadores interculturales y cuidadoras informales remuneradas. Se consideró que su impacto positivo se basa en el contacto directo con la ciudadanía y en su capacidad de mediación, aunque su influencia formal en la toma de decisiones es limitada.
- En el cuadrante inferior izquierdo, donde confluyen **bajo poder operativo y baja contribución percibida al bienestar**, se posicionaron actores con escasa articulación en la red, como las comisiones de fiestas o la asociación contra la violencia de género, cuya ausencia de relaciones en la matriz se atribuyó a la falta de canales estables de coordinación institucional.
- Finalmente, **en los márgenes de la matriz**, las personas participantes situaron tres actores cuya influencia se percibió como negativa o disruptiva para el bienestar comunitario: las personas racistas, con alto poder simbólico, pero impacto social adverso y los delincuentes e infractores junto con las personas sin hogar, ubicados en el extremo inferior del eje por su bajo poder operativo y su efecto percibido como generador de tensión o preocupación en el entorno.

7. Conclusiones

El sociograma participativo con profesionales sanitarios permitió visualizar de forma colectiva la red de relaciones que conecta a los servicios de salud, las entidades sociales y los actores comunitarios vinculados al bienestar del barrio de Carrús. Los resultados evidencian varios aspectos clave del funcionamiento y la estructura relacional del territorio:

- **Predominio del sector público sanitario como eje central de la red.** Los Centros de Salud de Carrús y San Fermín, junto con Salud Pública y la concejalía de Acción Social, constituyen los principales nodos de articulación entre los distintos sectores. Su posición en el cuadrante de alto poder y alta

contribución al bienestar refleja el peso operativo y simbólico de la atención primaria en la cohesión comunitaria.

- **Interdependencia entre instituciones sanitarias y tercer sector.** Entidades como Cáritas, Cruz Roja, Elche Acoge o Conciencia-T mantienen relaciones estables con los servicios públicos, canalizando derivaciones y apoyos a población vulnerable. Esta cooperación intersectorial es reconocida como una fortaleza del territorio, aunque depende en gran medida de las relaciones personales entre profesionales y de la continuidad de los equipos.
- **Escasa presencia de vínculos horizontales.** A pesar de la buena coordinación vertical entre niveles (salud, servicios sociales y entidades del tercer sector), persisten limitadas conexiones transversales entre los propios dispositivos sanitarios y entre los consejos de salud. Ello evidencia la necesidad de fortalecer los espacios de coordinación interna y de planificación compartida.
- **Posiciones periféricas y dependencia de los actores comunitarios.** Asociaciones vecinales, mediadores interculturales, AMPAs y cuidadoras informales desempeñan un papel relevante de proximidad con la población, pero con escaso poder operativo. Su dependencia de los recursos institucionales limita la sostenibilidad de sus acciones y su capacidad de incidencia en la toma de decisiones.
- **Conflictos y desacuerdos de baja intensidad.** Los conflictos registrados son periféricos, centrados en las relaciones entre grupos poblacionales (población gitana y árabe) y en las dificultades de adaptación entre el sistema sanitario y las realidades socioculturales del barrio. Estos desacuerdos se interpretan como síntomas de desigualdad y no como enfrentamientos directos.
- **Necesidad de mediación intercultural y enfoque comunitario.** El análisis evidencia que parte de las tensiones y desacuerdos podrían abordarse mediante la consolidación de figuras mediadoras y la creación de canales ágiles de comunicación entre salud, acción social y ciudadanía.

En resumen, el sociograma muestra una red sanitaria y social altamente cooperativa, pero estructuralmente jerárquica, donde el poder se concentra en los dispositivos institucionales y en las entidades del tercer sector más consolidadas. El análisis permitió, además, identificar vacíos específicos de conexión, como por ejemplo la falta de relación entre los Consejos de Salud de Carrús y San Fermín, y entre el Ayuntamiento y la Asociación contra la Violencia de Género, que evidencian la necesidad de reforzar los canales formales de coordinación intersectorial. En la lectura de la red, las entradas se corresponden con vínculos de referencia y las salidas con relaciones de dependencia operativa, concentradas en torno al Ayuntamiento y los Centros de Salud, lo que confirma la estructura jerárquica del sistema local de atención, mientras que los desacuerdos puntuales, como el observado entre los centros de salud y la población gitana, reflejan más bien fricciones operativas derivadas de diferencias culturales o administrativas que pueden abordarse mediante mediación y acompañamiento comunitario.

8. Recomendaciones:

A partir del sociograma con profesionales sanitarios, se plantean orientaciones que pueden guiar las próximas acciones del proyecto CAIR en el territorio, especialmente de cara a la fase cualitativa y los procesos de cocreación con la comunidad:

- **Favorecer el diálogo intersectorial entre salud, acción social y tercer sector.** El proyecto puede actuar como facilitador de espacios de encuentro entre profesionales de los Centros de Salud, entidades sociales (Cáritas, Cruz Roja, Elche Acoge, Conciencia-T) y personal técnico municipal, promoviendo dinámicas participativas que refuercen la comunicación y coordinación práctica entre los distintos niveles.
- **Impulsar el trabajo conjunto entre los dos Consejos de Salud.** CAIR puede contribuir a crear un espacio común de intercambio entre los Consejos de Salud de Carrús y San Fermín, actualmente desconectados, facilitando el reconocimiento mutuo, el intercambio de experiencias y la identificación de retos compartidos en salud comunitaria.
- **Apoyar la mediación intercultural en los espacios de atención sanitaria.** Se recomienda promover acciones de sensibilización que fortalezcan las competencias para la comunicación con grupos culturalmente diversos y la gestión de desacuerdos cotidianos.
- **Visibilizar el papel de los actores comunitarios.** CAIR puede contribuir a fortalecer la participación de asociaciones vecinales y AMPAs en los procesos de planificación local, generando dinámicas que reconozcan su contribución cotidiana al bienestar y fomenten su colaboración con los dispositivos sanitarios.
- **Explorar vías de colaboración con el ámbito de la violencia de género.** Dado el vacío de conexión identificado en cuanto a la Asociación contra la Violencia de Género, el proyecto puede facilitar un primer acercamiento, explorando sinergias entre salud comunitaria y prevención de la violencia en el ámbito local.

Asimismo, de cara a las próximas fases del proyecto, se proponen los siguientes perfiles de interés para entrevistas cualitativas y espacios de cocreación:

- **Actores centrales:** Centros de Salud de Carrús y San Fermín, concejalía de Acción Social, Cáritas y Cruz Roja.
- **Actores mediadores o articuladores:** Consejos de Salud, Elche Acoge, Conciencia-T y Mesa Intersectorial.
- **Actores comunitarios:** mediadores interculturales, asociaciones vecinales, AMPAs y cuidadoras informales.

Estos perfiles permitirán profundizar en los procesos de coordinación, las dinámicas de mediación y las estrategias de fortalecimiento comunitario que pueden ser potenciadas desde el enfoque participativo del proyecto CAIR.

9. Bibliografía

Fierheller, D., Ziegler, C., & O'Campo, P. (2024). Using community-based participatory research methods to co-design a data collection ecosystem: A case study in Peel, Canada. *International Journal for Equity in Health*, 23, 123. <https://doi.org/10.1186/s12939-024-02179-3>

Gilfoyle, M., Nyblade, L., & Wallerstein, N. (2022). Conceptualising, operationalising and measuring trust in community-based participatory health research and social networks. *Systematic Reviews*, 11, 311.

<https://doi.org/10.1186/s13643-022-01910-x>

Martín Gutiérrez, P. (1999). El sociograma como instrumento que desvela la complejidad. *Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, (11), 129–151.

<https://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/713>

Leppin, A. L., Okamoto, J. M., Organick, P. W., Thota, A. D., & Montori, V. M. (2018). Applying social network analysis to evaluate implementation of a community-engaged, participatory research project in rural Minnesota. *Frontiers in Public Health*, 6, 315. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00315>

López-Sánchez, M. P. (2018). Herramientas y métodos participativos para la acción comunitaria. *Gaceta Sanitaria*, 32(40), 32–38. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.06.008>

Maya-Jariego, Isidro, & Holgado, Daniel. (2015). Network analysis for social and community interventions. *Psychosocial Intervention*, 24(3), 121-124. <https://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2015.10.001>